

Konsep Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Pada Perusahaan

Ahmad Hidayat, Ismail, Hartana

Universitas Bung Karno, Jakarta

Email: ahmadhidayat2780@gmail.com, ubkismail@gmail.com, hartana_palm@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan dan kepastian hukum bagi pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Perubahan pengaturan PKWT, khususnya terkait jangka waktu maksimal hingga lima tahun, menimbulkan implikasi terhadap fleksibilitas hubungan kerja dan potensi ketidakpastian status pekerja. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah mengatur hak-hak pekerja PKWT seperti kompensasi, upah, jaminan sosial, waktu kerja, serta perlindungan atas pemutusan hubungan kerja, dalam praktik masih ditemukan penyimpangan, terutama perpanjangan kontrak yang melampaui batas waktu dan penggunaan PKWT untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Kondisi tersebut berpotensi melemahkan kepastian hukum dan perlindungan hak pekerja. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan pemerintah, peningkatan kesadaran hukum para pihak, serta penegakan hukum yang tegas guna menjamin keseimbangan dan keadilan dalam hubungan kerja.

Kata kunci: PKWT, perlindungan hukum, kepastian hukum, pekerja, hubungan kerja

Article Info

Received date: 15 February 2026

Revised date: 28 February 2026

Accepted date: 05 March 2026

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2026 by Author. Published by Jurnal Riksa Cendekia Nusantara

PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap pekerja/buruh melalui hukum positif yang berlaku dalam bentuk peraturan perundang-undangan merupakan norma hukum yang harus ditaati didalam kehidupan bernegara. Pada dasarnya perlindungan terhadap pekerja/buruh dimaksudkan untuk menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya¹. Didalam pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa "setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Berangkat dari hal tersebut maka didalam pelaksanaan suatu sistem ketenagakerjaan maka dibentuk undang-undang serta aturan-aturan dibawahnya untuk digunakan sebagai landasan serta pedoman didalam ketenagakerjaan.

Pemerintah merupakan penghubung pekerja dan pengusaha keterlibatan pemerintah merupakan sarana dalam memberikan suatu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menjamin hubungan kerja yang berkeadilan ataupun perlindungan terhadap pekerja yang merupakan tujuan dari perlindungan hukum². Pemerintah Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, selanjutnya digantikan menjadi Perpu Nomor 2 Tahun 2022 yang selanjutnya disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Tujuan pemberlakuan undang-undang ini, menurut Kementerian Keuangan Indonesia, sebagaimana dilangsir, adalah untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya dan merata diseluruh wilayah Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak melalui kemudahan dan perlindungan UMKM, peningkatan ekosistem

¹ Rachmat Trijino, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2014, hal.53

² Abdul Khakim, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal. 53.

investasi kemudahan berusaha, peningkatan perlindungan kesejahteraan pekerja kemudian investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional.

Hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha ditetapkan melalui kesepakatan bersama, di mana pekerja menyatakan kesediaannya untuk bekerja dan menerima upah, sedangkan pengusaha menyatakan kesediaannya untuk mempekerjakan pekerja dan memberikan upah yang telah disepakati. Perjanjian kerja memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban pekerja serta pengusaha, yang dapat bersifat terbuka atau berjangka waktu tertentu³. Dengan diadakan perjanjian kerja maka timbul hubungan kerja antara pihak pemberi kerja dengan pihak penerima kerja yang kemudian berlaku ketentuan tentang hukum ketenagakerjaan mengenai syarat-syarat kerja, jaminan Kesehatan dan keselamatan kerja, serta pemutusan hubungan kerja⁴.

Dengan adanya UU Ketenagakerjaan, meski dibuat guna memenuhi hak atas pekerjaan yang layak bagi warga negara, undang-undang ini tak lepas dari berbagai kritikan. Salah satu topik masalah dalam UU Ketenagakerjaan yang selalu muncul dengan kritikan sejak awal hingga kini adalah masalah status perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau yang populer di masyarakat dengan nama sistem “kontrak”. Secara sederhana PKWT, adalah perjanjian kerja antara buruh dengan pengusaha yang hanya dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu⁵. Dalam UUK Perjanjian Kerja Waktu Tertentu diatur dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 61 sedangkan dalam UU Cipta Kerja No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang selanjutnya disebut UU Cipta Kerja Tahun 2023, PKWT diatur dalam Bab IV Ketenagakerjaan.

Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum yang berarti bahwa yang bersangkutan haknya dijamin dan dilindungi oleh hukum atau undang-undang⁶. Berdasarkan beberapa pengertian perjanjian yang telah dijelaskan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara para pihak yang mengikatkan dirinya dalam hal untuk berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu yang memiliki maksud dan tujuan tertentu. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau dalam istilah di masyarakat dikenal dengan istilah Perjanjian Kerja Kontrak atau Perjanjian Kerja tidak tetap. Status pekerjaannya adalah pekerja tidak tetap atau pekerja kontrak. Tenaga kerja kontrak sering kali menghadapi ketidakpastian dalam perlindungan hukum dan kepastian kerja. Mereka rentan terhadap ketidakjelasan hak-hak dasar seperti jaminan sosial, hak cuti, dan pesangon. Dalam praktiknya, pekerja kontrak juga sering dihadapkan pada potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak tanpa kompensasi yang layak. Situasi ini menciptakan ketidakadilan dan berdampak pada kesejahteraan pekerja kontrak, yang kerap kali merasa kurang dilindungi dibandingkan pekerja tetap⁷.

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) diatur juga dalam Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja selanjutnya disebut dengan PP 35/2021 pada Pasal 6 yaitu : *“Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka (1) huruf a dilaksanakan paling lama 5 (lima) Tahun”*

Berbeda dengan pengaturan sebelumnya dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 dalam Pasal 59 angka 4 sebagai berikut: *“Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun”*.

Perbedaan jangka waktu ini, dapat menguntungkan dari sisi pengusaha karena pengusaha dapat mengaryakan pekerja sampai batas 5 (lima) tahun tanpa harus memikirkan konsekuensi hak-hak pekerja tetap (PKWTT). Karena bahkan konsekuensi PKWTT yang cukup detail dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 pun mengalami penyesuaian dalam UU Cipta Kerja No. 6 Tahun 2023. Pada Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 jika PKWT tidak memenuhi

³ Imam soepomo, 2003, pengantar hukum perburuhan, Djambatan, Jakarta. Hlm. 164

⁴ Aloysius Umiyono dkk, 2014, Asas-asas Hukum Perburuhan, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 54.

⁵ Arifuddin Muda Harahap, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Malang, Literasi Nusantara. 2020, hal. 75.

⁶ G.Rai Widjaya, Merancang Suatu Kontrak, (Jakarta: Megapoin, 2008), hlm.23

⁷ Sukendro, B.,Budiman, A, & Bhakti, T. S. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Dengan Status Pkwt Ke Pkwt Pada Pekerjaan Outsourcing/Alih Daya*. Jurnal Sosial Humaniora Sigli, 7(1),423-434.Hal.425.

syarat ketentuan menurut sifat dan jenis dan jangka waktunya serta perpanjangan atau pembaruannya maka demi hukum status Perjanjian kerja berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), berbeda dengan pengaturan dalam PP No. 35 Tahun 2021 tidak dijelaskan mengenai pelanggaran terhadap ketentuan jangka waktu perjanjian kerja 5 (lima) tahun. Dalam praktik seringkali ditemui bahwa jangka waktu perjanjian kerja melebihi apa yang sudah ditetapkan di peraturan.

METODE

Dalam Penelitian ini, adapun jenis penelitian atau metode pendekatan yang dilakukan adalah metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka⁸.

Ronny Hanitijo Soemitro menyatakan bahwa penelitian yuridis normatif terdiri atas:⁹ a) Penelitian inventarisasi hukum positif, b) Penelitian terhadap asas-asas hukum, c) Penelitian untuk menemukan hukum in-konkrito, d) Penelitian terhadap sistematika hukum, e) Penelitian terhadap sinkronisasi vertical dan horizontal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di Tinjau Dari Undang-undang Cipta Kerja No. 6 Tahun 2023

Menurut Philipus M. Harjono sebagaimana dikutip oleh Nyoman Putu¹⁰, Bahwa ada dua macam perlindungan hukum bagi rakyat yakni perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum yang represif. Pendapat Philip M. Harjono tersebut memudahkan untuk menganalisis, segala sarana diantaranya peraturan perundang-undangan yang memfasilitasi pengajuan keberatan-keberatan oleh rakyat sebelum masuk kerana pengadilan dan mendapatkan putusan tetap maka merupakan perlindungan hukum yang preventif, sedangkan penanganan perlindungan hukum diranah pengadilan merupakan perlindungan hukum yang represif¹¹.

Tujuan dari pada perlindungan hukum pekerja adalah untuk memberikan jaminan agar hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha berjalan secara harmonis. Pengusaha sebagai pihak pemberi kerja memiliki kewajiban untuk menjalankan ketentuan perlindungan hukum terhadap pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah telah mengesahkan undang-undang terbaru yang didalamnya mengatur mengenai ketenagakerjaan. Dalam ketentuan Undang-undang No. 6 Tahun 2023 serta peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, PKWT didefinisikan pada Pasal 1 Angka 10 sebagai perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan untuk membentuk hubungan kerja dalam jangka waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu yang bersifat sementara, di mana pekerja yang terikat perjanjian ini dikenal sebagai pekerja kontrak. PKWT dibuat berdasarkan jangka waktu atau penyelesaian tugas tertentu, seperti pekerjaan yang diperkirakan selesai dalam waktu singkat, pekerjaan musiman yang bergantung pada musim, cuaca, atau kondisi tertentu, serta pekerjaan tambahan untuk memenuhi pesanan atau target tertentu¹². Selain itu, PKWT juga mencakup pekerjaan yang berkaitan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam tahap uji coba atau eksplorasi. PKWT dengan jangka waktu tertentu dapat berlangsung maksimal hingga lima tahun. Jika pekerjaan belum selesai saat PKWT berakhir, perpanjangan PKWT dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja, dengan syarat keseluruhan durasi PKWT beserta perpanjangannya tidak boleh melebihi lima tahun¹³.

⁸ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta; Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 13-14

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta; Ghalian, 1982), hlm. 12.

¹⁰ Nyoman Putu B, *Hukum Outsourchin Konsep Alih Daya, Bentuk Perlindungan, dan Kepastian Hukum*, (Malang;Setara Press, 2016), 137.

¹¹ Ibid, 138.

¹² Bobby Christian Halim, Jaminuddin Marbun, Syawal Amry Siregar, "Analisis Hukum Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja", *Jurnal Prointegrita*, Vol.6, No.1, 2020, Hlm.115

¹³ Maryono, Markoni, "Analisis Yuridis Pemberian UANG Kompensasi Kerja Waktu Tertentu Perusahaan Alih Daya Berdasarkan UUD Cipta Kerj", *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol.2, No.1, 2023, Hlm.28

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disingkat PKWT adalah Perjanjian kerja antara pekerja / buruh dengan pengusaha yang mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Perjanjian kerja waktu tertentu diatur untuk memberikan fleksibilitas bagi perusahaan dalam mengelola kebutuhan tenaga kerja, khususnya bagi pekerjaan yang bersifat sementara, musiman, atau proyek tertentu. Pekerjaan karyawan dengan perjanjian kerja waktu tertentu ini bersifat sementara dan hanya bekerja ketika ada event- event tertentu. Undang-Undang Cipta Kerja menghapus batas waktu maksimal Perjanjian kerja waktu tertentu yang sebelumnya diatur hanya boleh maksimal 3 tahun. Sekarang batas waktu maksimal perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) adalah 5 tahun, termasuk jika diperpanjang kerja aturan ini ditetapkan dalam peraturan pemerintah No. 35 Tahun 2021¹⁴.

Mengatasi tantangan ini, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja kontrak dan memastikan penerapan Perjanjian kerja waktu tertentu sesuai dengan prinsip keadilan. Undang-Undang Cipta Kerja memperbaiki berbagai ketentuan dalam hukum ketenagakerjaan, termasuk pengaturan yang lebih rinci tentang Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), Batasan waktu kontrak, dan hak-hak pekerja kontrak. Melalui Undang-Undang ini, diharapkan tercipta keseimbangan antara kebutuhan fleksibilitas perusahaan dan perlindungan hak-hak pekerja kontrak, sehingga hak- hak dasar mereka dapat terlindungi.

Masalah perlindungan hukum terhadap pekerja PKWT menjadi semakin penting, terutama setelah terbitnya berbagai regulasi ketenagakerjaan yang bertujuan untuk menyeimbangkan kepentingan pengusaha dan pekerja. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023¹⁵. Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, memperjelas beberapa ketentuan terkait PKWT, antara lain Oleh karena itu, praktik di lapangan masih menunjukkan adanya perbedaan antara peraturan yang telah ditetapkan dan implementasinya, terutama dalam hal menjamin bahwa pekerja PKWT mendapatkan perlindungan yang memadai.

Meskipun regulasi tersebut sudah diterapkan, masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan di lapangan. Banyak perusahaan belum memahami atau menerapkan UU No. 6 Tahun 2023 dengan benar. Beberapa pekerja kontrak masih menghadapi ketidakpastian dalam mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka terima sesuai dengan undang-undang. Kurangnya pemahaman terhadap hak dan kewajiban antara perusahaan dan tenaga kerja kontrak juga memicu berbagai pelanggaran dalam praktik Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Perjanjian kerja waktu tertentu pada Undang-Undang Cipta Kerja sangat penting untuk dipertimbangkan guna memastikan bahwa aturan tersebut dapat memberikan perlindungan dan hak-hak yang adil bagi para pekerja kontrak, Serta memastikan bahwa pengusaha mematuhi persyaratan dan tidak mengeksploitasi pekerja. Pemerintah perlu memainkan peran yang aktif dalam menjaga implementasi dan kepatuhan terhadap aturan Perjanjian kerja waktu tertentu pada Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan demikian, analisis hukum tentang Perjanjian kerja waktu tertentu pada Undang-Undang Cipta Kerja akan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif bagi para pekerja dan pengusaha dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan aturan yang berlaku¹⁶.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, terdapat beberapa ketentuan yang dirancang untuk melindungi hak-hak pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Meskipun perjanjian kerja waktu tertentu memberikan fleksibilitas bagi perusahaan, Undang-Undang ini juga menetapkan hak-hak dasar yang harus dipenuhi oleh pemberi kerja untuk memastikan bahwa pekerja kontrak tetap mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Perlindungan hukum bagi pekerja perjanjian kerja waktu tertentu meliputi beberapa aspek, seperti hak atas upah, jaminan sosial, kompensasi, dan mekanisme pengakhiran kontrak yang adil. Dalam konteks perlindungan hukum, Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Cipta Kerja mencakup beberapa ketentuan yang bertujuan untuk melindungi hak- hak pekerja kontrak, antara lain:

¹⁴ Redaksi Sinar Grafika 2024, Peraturan Pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja di Bidang Ketenagakerjaan Terbaru, Hal. 127.

¹⁵ "UU No 6 Tahun 2023_CIPTA KERJA (Kluster Keteangakerjaan)," n.d.

¹⁶ Noermatin S, A. (2023). *Analisis Hukum Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Pada Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surabaya). Hal 5.

1. Hak atas Kompensasi setelah Masa Kontrak Berakhir Hak atas kompensasi dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja adalah salah satu hak yang diberikan kepada pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) ketika kontrak kerja mereka berakhir. Kompensasi ini diberikan sebagai bentuk penghargaan atas masa kerja yang telah diselesaikan oleh pekerja, meskipun hubungan kerja tersebut bersifat sementara atau kontrak. Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Kompensasi di atur dalam pasal 61A yaitu:
 - a. Kewajiban pengusaha membayarkan yang kompensasi kepada karyawan saat perjanjian kerja waktu tertentu berakhir, yakni apabila berakhirnya Jangka waktu perjanjian kerja atau selesainya suatu pekerjaan tertentu.
 - b. Uang kompensasi sebagaimana yang di maksud diberikan kepada pekerja/buruh sesuai dengan masa kerja pekerja/buruh bekerja di perusahaan yang bersangkutan.
 - c. Ketentuan lebih lanjut mengenai uang kompensasi di atur juga dalam peraturan pemerintah 35 Tahun 2021¹⁷.

Apabila pemberi kerja tidak memberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mereka dapat dikenai sanksi administratif yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021. Mengingat kini sudah ada aturan seperti itu, maka perusahaan akan dianggap melanggar Undang-Undang jika tidak membayar uang kompensasi pegawai Perjanjian kerja waktu tertentu tentunya, ada sanksi tersendiri yang akan dikenakan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut. Sanksi bagi perusahaan yang tidak membayar uang Kompensasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah sebagai berikut :

- 1) Sanksi berupa teguran tertulis.
- 2) Pembatasan kegiatan usaha. Hal ini diwujudkan dengan adanya pembatasan kapasitas (1) satu atau banyak lokasi. produksi barang dan/atau penundaan pemberian izin usaha di satu atau banyak lokasi.
- 3) Penghentian sebagian atau seluruh alat produksi dalam sementara waktu.
- 4) Pembekuan kegiatan¹⁸.

2. Hak Atas Waktu Kerja

1) Jam kerja

Hak atas waktu kerja diatur pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Cipta Kerja “*Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja*” dan waktu kerja sebagaimana yang dimaksud yaitu:

- a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
- b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu”

2) Waktu Kerja Lembur

Jika pengusaha mempekerjakan pekerja melebihi batas waktu kerja, pengusaha memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa “Perusahaan yang mempekerjakan Pekerja/Buruh selama Waktu Kerja Lembur berkewajiban :

- a. Membayar upah kerja lembur;
- b. Memberi kesempatan untuk istirahat secukupnya; dan
- c. Memberikan makanan dan minuman
- d. paling sedikit 1.400 (seribu empat ratus) kilo kalori, apabila kerja lembur dilakukan selama 4 (empat) jam atau lebih¹⁹.

3. Waktu Istirahat Dan Cuti

Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Cipta Kerja memberikan perlindungan terhadap pekerja atau tenaga kerja yang mengenai waktu istirahat dan cuti dengan menyebutkan bahwa Pengusaha wajib untuk memberikan waktu istirahat dan cuti dengan ketentuan sebagai berikut:

¹⁷ Pasal 61A Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.

¹⁸ <https://nusawork.com/blog/2023/12/perusahaan-tidak-membayar-kompensasi-pkwt-inisanksinya/#:~:text=Sanksi%20bagi%20perusahaan%20yang%20tidak,di%20satu%20atau%20banyak%20lokasi> Di akses pada 17-10-2024 pukul 22.49.

¹⁹ Jibrán, M. N., & Rizkiyanto, K. (2024). Perlindungan Hak Dan Kewajiban Pekerja Dilihat Dari Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, 2(1), hal.99.

1) Waktu Istirahat

Pasal 79 ayat (2) Cipta kerja yang berbunyi “Waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib diberikan kepada Pekerja/Buruh paling sedikit meliputi:

- a. Istirahat antara jam kerja, paling sedikit setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus-menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja; dan
- b. Istirahat mingguan 1(satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

2) Cuti

Cuti yang wajib diberikan pengusaha kepada pekerja/buruh yaitu cuti tahunan, paling sedikit 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus. Pelaksanaan cuti tahunan yang di maksud di atur dalam perjanjian kerja bersama antara pengusaha dan pekerja/buruh²⁰.

4. Hak Atas Upah

Undang-Undang Cipta Kerja juga menekankan bahwa pekerja Perjanjian kerja waktu tertentu berhak atas upah yang layak sesuai dengan standar upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah, baik di tingkat provinsi (UMP) maupun kabupaten/kota (UMK). Dalam pasal 88 Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Cipta Kerja Kebijakan pengupahan sebagaimana yang di maksud di atas meliputi:

- a. Upah minimum
- b. Struktur dan skala upah
- c. Upah kerja lembur
- d. Upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu
- e. Bentuk dan cara pembayaran upah
- f. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; dan
- g. Upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya²¹.

5. Pesangon Dan Uang Penggantian Hak

Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Cipta Kerja Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, Pengusaha wajib membayarkan uang pesangon atau uang pengahargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.

6. Hak atas Jaminan Sosial

Pasal 18 Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja ada beberapa jenis program jaminan sosial di indonesia antara lain:

- a. Jaminan keselamatan;
- b. Jaminan kecelakaan kerja;
- c. Jaminan hari tua;
- d. Jaminan pensiun;
- e. Jaminan kematian;
- f. Jaminan kehilangan pekerjaan²².

Para pekerja/buruh berhak atas jaminan sosial. Jaminan sosial ini meliputi berbagai program yang dikelola oleh BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Pasal 6 Undang-undang No. 6 Tahun 2023 membahas dari program dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

B. Kepastian Hukum Terhadap Tenaga Kerja PKWT Yang Dipekerjakan Kembali Setelah 5 (Lima) Tahun Masa Kontrak Ditinjau Dari Undang-undang No. 6 Tahun 2023

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), di mana hukum memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan dan keadilan di masyarakat. Salah satu aspek utama dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia adalah hubungan kerja antara pengusaha dan

²⁰ Ibid, hal.99.

²¹ Pasal 88 Undang-Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.

²² Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Cipta Kerja.

pekerja, yang dimulai dengan adanya kontrak kerja yang mengatur hak dan kewajiban kedua pihak²³.

Tujuan dari hukum ketenagakerjaan adalah untuk mewujudkan keadilan sosial di sektor ketenagakerjaan serta melindungi pekerja dari penyalahgunaan kekuasaan yang mungkin dilakukan oleh pengusaha²⁴. Hukum mengatur hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja terkait dengan hak dan kewajiban yang saling mengikat. Selain diatur oleh undang-undang, hak dan kewajiban ini juga berdasarkan kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak melalui perjanjian kerja. Oleh karena itu, setiap hubungan kerja selalu terkait dengan perjanjian yang disetujui oleh pekerja dan pengusaha²⁵.

Mengacu pada ketentuan Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja merepresentasikan kesepakatan bilateral antara tenaga kerja dan pemberi kerja yang mengandung klausul-klausul komprehensif terkait dengan parameter pekerjaan, hak-hak, serta tanggung jawab masing-masing entitas yang berpartisipasi. Konstruksi normatif perjanjian kerja dalam regulasi menegaskan bahwa instrumen perjanjian dapat dirumuskan melalui medium dokumentasi tertulis maupun verbal. Selanjutnya, instrumen perundangan menganugerahkan otonomi kepada para pihak untuk menetapkan format perjanjian sesuai kehendak, namun secara substansial, paradigma yang diadopsi adalah prinsip dokumentasi tertulis. Perjanjian berbentuk lisan dapat diperkenankan mempertimbangkan kompleksitas struktural masyarakat, sebagaimana dipaparkan dalam penjelasan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Terlepas dari kondisi tersebut, regulasi dimaksud menggariskan bahwa seluruh dimensi dan alokasi sumber daya terkait perumusan perjanjian kerja menjadi tanggung jawab mutlak dari pihak pengusaha. Selanjutnya, perjanjian kerja dalam format tertulis mengakomodasi dua kategorisasi: PKWT dan PKWTT²⁶.

Dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, jangka waktu PKWT dibagi menjadi (3) tiga jenis:

- (1) yang ditentukan oleh durasi waktu tertentu,
- (2) yang bergantung pada penyelesaian pekerjaan tertentu, dan
- (3) yang berlaku untuk jenis pekerjaan dengan sifat yang tidak permanen.

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, yang membahas pengaturan terkait waktu kerja tertentu dan tetap, alih daya, jam kerja dan istirahat, serta pemutusan hubungan kerja. Dalam Pasal 8 Ayat (1) "PKWT berdasarkan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) dapat dibuat untuk paling lama 5 (lima) tahun"²⁷. PKWT bertujuan melindungi pekerja yang memberikan manfaat untuk kedua belah pihak namun tidak boleh digunakan untuk pekerjaan yang bersifat permanen. PKWT memberikan perlindungan berkelanjutan bagi pekerja sementara pengusaha bebas menerapkannya untuk pekerjaan yang tidak tetap tanpa kewajiban mempekerjakan pekerja secara permanen²⁸.

PKWT yang memiliki durasi maksimal 5 (lima) tahun dapat diperpanjang jika masa kontraknya mendekati akhir sementara pekerjaan masih berlangsung. Perpanjangan ini hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan antara pekerja dan pengusaha, dengan syarat bahwa akumulasi keseluruhan masa kerja, termasuk perpanjangan, tidak boleh melebihi lima tahun. Apabila perpanjangan PKWT dilakukan, maka perhitungan jam kerja pekerja tetap merujuk pada tanggal awal dimulainya hubungan kerja berdasarkan perjanjian PKWT²⁹. Penerapan PKWT secara berulang memiliki hubungan yang erat dengan keputusan Mahkamah Konstitusi terkait batas waktu dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Putusan Mahkamah Konstitusi No.168/PUU-XXI/2023 bersifat final dan mengikat sejak diumumkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum pada Kamis, 31 Oktober 2024. Setelah menelaah serta mengadili permohonan uji materi terhadap

²³ Christine Octavia, Gunardi Lie, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pekerja PKWT Yang Dipekerjakan Secara Terus-Menerus", *Jurnal Sosial Humaniora Sigli (JSH)*, Vol.6, No.2, 2023, Hlm.834

²⁴ Arifuddin Muda Harahap, "Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan", Jawa Barat, Penerbit Media Sain Indonesia, 2023, Hlm.38

²⁵ Dewa Gede Giri Santoso, "Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Paka Undang-Undang Cipta Kerja: Implementasi Dan Permasalahannya", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.12, No.2, 2021, Hlm.179

²⁶ Suci Flambonita, *Hukum Ketenagakerjaan*, Media Nusa Creative, Malang, 2020.

²⁷ Martha Yosephine Purba, Ani Wijayati, Binoto Nadapdap, *Op.Cit*, Hlm.1514

²⁸ Muhammad Regan Pohan, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu: Menurut Hukum Ketenagakerjaan", *MLJ Merdeka Law Jurnal*, Vol.1, No.2, 2020, Hlm.60

²⁹ Ishar Pulungan "Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Dengan Status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja", *Jurnal Jendela Hukum*, Vol. 10, No. 1, 2023, Hlm. 72

UUCK, Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa Pasal 56 ayat (3) dalam Pasal 81 angka 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yang menyatakan bahwa durasi atau penyelesaian suatu pekerjaan tertentu sebagaimana diatur dalam ayat (2) ditentukan berdasarkan perjanjian kerja, bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ketentuan ini hanya dapat diberlakukan jika diartikan bahwa batas waktu penyelesaian pekerjaan tertentu tidak boleh melampaui 5 (lima) tahun, termasuk dalam hal adanya opsi perpanjangan.

Masalah sering kali muncul ketika pekerja yang dipekerjakan berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjalankan pekerjaan yang sifatnya permanen. Di samping itu, banyak perusahaan yang memilih memanfaatkan tenaga kerja outsourcing untuk menghindari kewajiban mengubah status kerja dari PKWT menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Praktik PKWT sendiri merupakan kejadian umum di sektor ketenagakerjaan di Indonesia, dimana perusahaan menerapkannya untuk pekerja yang terlibat dalam pekerjaan musiman atau proyek-proyek yang bersifat sekali selesai³⁰.

Dalam ranah praktik hubungan industrial, terdapat kecenderungan dikalangan pengusaha untuk mengutamakan perekrutan karyawan kontrak dari pada karyawan tetap. Meskipun demikian, jenis pekerjaan yang dilaksanakan merupakan aktivitas pekerjaan permanen dan berkelanjutan, yang secara normatif seharusnya mengalami peningkatan status menjadi karyawan dengan kedudukan tetap. Merujuk pada pertimbangan yudisial yang dipaparkan oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Anwar Usman dalam Putusan Nomor 103/PUU- XVIII/2020, bertanggal 25 November 2021, diungkapkan bahwa aktivitas ketenagakerjaan yang memiliki karakteristik berkelanjutan atau sistematis tidak dapat direkayasa melalui konstruksi PKWT, yang dalam praktik kerap dimanfaatkan untuk menghindari PKWTT dengan mekanisme pembaharuan kontrak secara berkala. Konsekuensi dari pendekatan tersebut secara nyata merugikan kepentingan pekerja, mengingat status mereka senantiasa terkungkung dalam posisi pegawai kontrak PKWT dan tidak pernah memperoleh kesempatan menjadi pegawai tetap PKWTT³¹.

Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) secara tanpa memberikan status karyawan tetap kepada pekerja merupakan pelanggaran hukum yang dapat menimbulkan ketidakpastian bagi mereka. Dampak hukum dari PKWT yang melebihi batas waktu meliputi kebingungan mengenai status pekerjaan, pelanggaran terhadap hak-hak pekerja, serta potensi pemutusan hubungan kerja secara sepihak tanpa kompensasi. Perusahaan sering kali beralasan bahwa perpanjangan sah berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak yang memungkinkan terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak. Namun, argumen tersebut tidak hanya menunjukkan ketidakadilan, tetapi juga mencerminkan penyalahgunaan PKWT oleh perusahaan untuk menghindari kewajiban memberikan status dan hak yang semestinya diperoleh oleh para pekerja sebagai karyawan tetap³².

Merujuk pada konteks problematika yang telah dipaparkan, rumusan permasalahan yang dirumuskan mencakup dua aspek kritis:

1. Mekanisme kepastian hukum yang berlaku terhadap tenaga kerja PKWT yang mengalami perpanjangan kontrak setelah 5 tahun masa kerja dengan status PKWT berulang, dengan merujuk pada ketentuan Undang-undang No. 6 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021.
2. Kedua, menganalisis kontribusi strategis pemerintah dalam mentransformasi status PKWT menjadi PKWTT dalam ranah praktik yurisprudensi ketenagakerjaan.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelanggaran batas waktu adalah pelanggaran terhadap perjanjian kerja yang terbukti melebihi batas waktu maksimal. Jangka waktu kontrak kerja maksimal 5 (lima) tahun. Dengan perjanjian yang menetapkan masa kerja selama 5 (lima) tahun, maka pekerja berstatus perjanjian kerja sementara tertentu (PKWT). Dalam hal ini pekerja dapat dipekerjakan berulang kali tanpa adanya kepastian memperoleh jabatan tetap yaitu perjanjian kerja tetap (PKWTT). Ketidakjelasan akibat peralihan dari kontrak kerja waktu tertentu (PKWT) ke kontrak kerja tetap (PKWTT) setelah lebih dari 5 (lima) tahun dapat

³⁰ Rudy Avianto, Endeh Suhartini, Achmad Jaka Santos Adiwijaya, "Perbandingan Sistem Hubungan Kerja PKWTT Dan PKWT Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Pekerja", *Jurnal Ilmiah Living Law*, Vol.14, No.2,2022, Hlm.156

³¹ Imam Budi Santoso dan Erdin Tahir, *Op.Cit.*, p.345.

³² Duto Mahardiko, Arianto Nugroho, *Op.Cit.*, Hlm.76

menimbulkan ketidakadilan bagi pekerja. Dalam banyak kasus, posisi tawar pekerja lemah. Selain itu, masih banyak perusahaan yang tidak terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan sehingga menyebabkan mereka melakukan pelanggaran PKWT dengan terus menerus memperpanjang kontrak melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Akibatnya, perusahaan-perusahaan ini terus beroperasi dengan cara yang merugikan pekerja³³.

Untuk menciptakan kepastian hukum bagi para pekerja, diperlukan pengaturan norma yang melindungi mereka dari tindakan sewenang-wenang pengusaha dalam mempekerjakan pekerja secara Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) secara terus-menerus. Selain itu, penting juga untuk memberikan kesempatan bagi pekerja agar dapat beralih menjadi pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), sehingga mereka dapat menikmati hak-haknya secara penuh.

Saat ini, Dinas Ketenagakerjaan sebagai instansi berwenang belum menjalankan pengawasan dengan optimal. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya masalah yang masih timbul di sektor ketenagakerjaan, terutama yang berkaitan dengan pekerja yang memiliki Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Pelindungan hukum yang belum memadai bagi pekerja PKWT, ditambah dengan minimnya pengawasan, menyebabkan berbagai persoalan, seperti pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan pekerja PKWT yang dipekerjakan melebihi periode yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Selain itu, hak-hak pekerja PKWT seringkali tidak dipenuhi³⁴.

Menurut analisis penulis perpanjangan PKWT yang terus-menerus hingga melampaui 5 (lima) tahun menunjukkan ketidakpatuhan terhadap aturan ketenagakerjaan yang berlaku. Pengusaha yang melakukan hal ini dapat dikenakan sanksi administratif, seperti denda atau pembatasan kegiatan usaha. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Di samping itu, pengusaha juga berpotensi menghadapi gugatan dari pekerja yang merasa dirugikan atas pelanggaran tersebut. Gugatan ini dapat diajukan melalui Dinas Ketenagakerjaan atau Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Melanjutkan PKWT secara terus-menerus tanpa kepastian status hubungan kerja berpotensi merugikan pekerja. Ketidakpastian ini mencakup hilangnya hak-hak sebagai pekerja tetap, seperti pengembangan karier, tunjangan kerja, dan keamanan kerja. Pekerja juga dapat merasa tidak diperlakukan secara adil karena tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya diterima setelah melewati batas waktu 5 (lima) tahun. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945. Kepastian hukum menjadi aspek penting dalam hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja. PKWT yang melampaui batas waktu 5 (lima) tahun menciptakan situasi yang tidak sesuai dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan. Oleh regulasi yang ada memberikan perlindungan bagi pekerja atau buruh dengan menetapkan bahwa hubungan kerja tersebut berubah menjadi PKWTT. Hal ini mencerminkan upaya legislasi untuk menjamin keadilan dan transparansi dalam hubungan kerja.

Menurut analisis penulis, pelindungan hukum bagi pekerja yang memiliki PKWT dengan kontrak yang diperpanjang berkali-kali hingga melewati 5 (lima) tahun perlu dilihat dari dua sudut pandang: imperatif dan fakultatif. Dari sudut pandang imperatif, peraturan seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 menetapkan batasan mengenai durasi dan jenis pekerjaan yang diperbolehkan menggunakan PKWT. Tujuan dari ketentuan ini untuk melindungi pekerja dari praktik eksploitasi, khususnya dalam hal perpanjangan kontrak yang tidak wajar yang dapat menciptakan ketidakpastian pada status kerja mereka. Namun, dalam praktiknya, banyak pekerja yang harus menghadapi ketidakpastian hukum akibat adanya celah dalam pelaksanaan regulasi tersebut.

Dalam perlindungan hukum yang bersifat imperatif, pengaturan mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) secara tegas menetapkan bahwa batas maksimal kontrak adalah 5 (lima) tahun, termasuk dalam hal perpanjangan. Namun, ketidakpatuhan terhadap aturan ini dapat berakibat

³³ Anita Dwi Lestari, Pamungkas Satya Putra, "Analisis Hubungan Kerja Outsourcing Dalam Perspektif Pengusaha Dan Pekerja Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja", *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, Vol.3, No.1, 2023, Hlm.110

³⁴ Syerrin Hakim, Imam Haryanto, *Op.Cit*, Hlm.818

pada pelanggaran hak-hak pekerja, seperti ketidakpastian mengenai status kerja, pengabaian hak atas perlindungan jangka panjang, serta risiko pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Situasi ini jelas bertentangan dengan prinsip *ius cogens* yang diatur dalam hukum ketenagakerjaan, di mana hak-hak pekerja wajib dilindungi tanpa pengecualian³⁵. Dari sisi perlindungan hukum fakultatif, pekerja yang merasa dirugikan akibat perpanjangan kontrak yang tidak sesuai ketentuan memiliki opsi untuk menempuh jalur hukum. Mereka dapat mengajukan aduan kepada Dinas Ketenagakerjaan atau menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Meski demikian, proses ini sering terhambat oleh berbagai kendala seperti kurangnya pemahaman pekerja tentang hak-hak mereka dan dominasi pengusaha dalam negosiasi. Perlindungan hukum fakultatif harus diperkuat dengan mekanisme yang lebih efektif seperti pengawasan ketat oleh pemerintah dan penyediaan bantuan hukum bagi pekerja dan Perlindungan hukum preventif mencakup berbagai aspek, seperti perlindungan terhadap hak-hak dalam hubungan kerja, hak dasar pekerja atau buruh untuk melakukan pekerjaan kerja serta berunding dengan pengusaha, keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlindungan khusus bagi pekerja perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Selain itu, perlindungan ini juga mencakup aspek upah, kesejahteraan, jaminan sosial tenaga kerja, serta hak terkait pemutusan hubungan kerja. Perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui pembentukan peraturan-undangan yang bertujuan untuk membatasi tindakan seseorang agar tidak terjadi apa-apa³⁶.

Praktik perpanjangan kontrak yang dilakukan secara berulang hingga melebihi 5 (lima) tahun bertentangan dengan prinsip perlindungan imperatif dalam hukum ketenagakerjaan. Prinsip ini menekankan bahwa ketentuan mengenai durasi dan syarat PKWT bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh pengusaha maupun pekerja. Jika kontrak diperpanjang melampaui batas waktu yang diperbolehkan, status hubungan kerja seharusnya berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sesuai Pasal 59 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Dengan demikian pekerja memperoleh hak-hak yang lebih komprehensif seperti jaminan sosial, pesangon, dan perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK). Namun, kenyataannya masih banyak pekerja tidak menyadari perubahan status ini dan tetap bekerja ditengah kondisi yang merugikan akibat diskriminasi dan intimidasi yang dilakukan pihak pengusaha. Peran pemerintah sebagai pengawas ketenagakerjaan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pengusaha mematuhi peraturan yang berlaku. Selain itu, perlu dilakukan upaya peningkatan edukasi bagi pekerja mengenai hak-hak mereka dalam kerangka Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) serta prosedur penyelesaian sengketa, guna memberikan perlindungan yang lebih optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas, Adapun kesimpulan yang dapat ditulis oleh penulis yaitu:

1. PKWT sebagai dasar hubungan kerja sementara telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 dengan tujuan memberikan fleksibilitas bagi perusahaan sekaligus perlindungan hukum bagi pekerja. Regulasi tersebut memuat perlindungan bersifat preventif dan represif, termasuk hak atas kompensasi, upah, jaminan sosial, waktu kerja, dan perlindungan dari pemutusan hubungan kerja yang sewenang-wenang.
2. Kepastian hukum terhadap pekerja PKWT menjadi persoalan ketika terjadi perpanjangan kontrak berulang hingga melampaui batas waktu maksimal lima tahun atau ketika PKWT diterapkan pada pekerjaan yang bersifat tetap. Praktik tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara normatif, pelanggaran terhadap ketentuan PKWT seharusnya berimplikasi pada perubahan status menjadi PKWTT guna menjamin perlindungan hak pekerja secara penuh.

Saran

Berdasarkan dari penelitian ini, maka penulis ingin memberikan beberapa saran yang dapat diberikan sebagai pertimbangan bagi beberapa pihak, yaitu:

³⁵ Mifta Aina Harnani¹, Rio Arif Pratama^{2*} Perlindungan Hukum Pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Yang Dilakukan Berulang Secara Terus-Menerus, -CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah, Vol.4, No.3, April 2025, hlm. 20

³⁶ *Ibid*, Hlm. 20

1. Perlu peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada perusahaan dan pekerja terkait ketentuan PKWT agar tercipta pemahaman yang komprehensif mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.
2. Pemerintah, khususnya instansi ketenagakerjaan, perlu memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan PKWT.
3. Diperlukan evaluasi dan penyempurnaan regulasi ketenagakerjaan guna memperjelas batasan penggunaan PKWT serta mekanisme perubahan status menjadi PKWTT.
4. Perusahaan disarankan untuk menyusun perjanjian kerja secara tertulis, jelas, dan transparan guna menghindari perselisihan hubungan industrial di kemudian hari.

REFERENSI

- Abdul Khakim, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Arifuddin Muda Harahap, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Malang, Literasi Nusantara. 2020.
- Arifuddin Muda Harahap, "*Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan*", Jawa Barat, Penerbit Media Sain Indonesia, 2023.
- Aloysius Umiyono dkk, 2014, *Asas-asas Hukum Perburuhan, Rajawali Pers, Jakarta*.
- G.Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak*, (Jakarta: Megapoin, 2008).
- Imam soepomo, 2003, *pengantar hukum perburuhan, Djambatan, Jakarta*.
- Nyoman Putu B, *Hukum Outsourchin Konsep Alih Daya, Bentuk Perlindungan, dan Kepastian Hukum*, (Malang:Setara Press, 2016).
- Rachmat Trijino, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta,2014.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta; Ghalian, 1982).
- Redaksi Sinar Grafika 2024, *Peraturan Pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja di Bidang Ketenagakerjaan Terbaru*.
- Suci Flambonita, *Hukum Ketenagakerjaan*, Media Nusa Creative, Malang, 2020.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta; Universitas Indonesia Press, 1986).
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573
- Republik Indonesia. *Peraturan Perundang-Undangan Nomor 2 Tahun 2022 Tengan Cipta Kerja*. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang*. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Kerja*. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841
- Anita Dwi Lestari, Pamungkas Satya Putra, "*Analisis Hubungan Kerja Outsourcing Dalam Perspektif Pengusaha Dan Pekerja Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja*", *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, Vol.3, No.1, 2023.
- Bobby Christian Halim, Jaminuddin Marbun, Syawal Amry Siregar, "*Analisis Hukum Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Pada Undang-Undang Nomor11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*", *Jurnal Prointegrita*, Vol.6, No.1, 2020.
- Christine Octavia, Gunardi Lie, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Pekerja PKWT Yang Dipekerjakan Secara Terus-Menerus*", *Jurnal Sosial Humaniora Sigli (JSH)*, Vol.6, No.2, 2023.
- Dewa Gede Giri Santoso, "*Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Paca Undang-Undang Cipta Kerja: Implementasi Dan Permasalahannya*", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.12, No.2, 2021.
- Ishar Pulungan "*Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Dengan Status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*", *Jurnal Jendela Hukum*, Vol. 10, No. 1, 2023.
- Jibrán, M. N., & Rizkianto, K. (2024). Perlindungan Hak Dan Kewajiban Pekerja Dilihat Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, 2(1).

- Muhammad Regen Pohan, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu: Menurut Hukum Ketenagakerjaan*”, *MLJ Merdeka Law Jurnal*, Vol.1, No.2, 2020.
- Maryono, Markoni, “*Analisis Yuridis Pemberian UANG Kompensasi Kerja Waktu Tertentu Perusahaan Alih Daya Berdasarkan UUD Cipta Kerj*”, *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol.2, No.1, 2023.
- Mifta Aina Harnani, Rio Arif Pratama, *Pelindungan Hukum Pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Yang Dilakukan Berulang Secara Terus-Menerus*, -CEKI : *Jurnal Cendekia Ilmiah*, Vol.4, No.3, April 2025.
- Noermatin S, A. (2023). *Analisis Hukum Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Pada Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surabaya).
- Rudy Avianto, Endeh Suhartini, Achmad Jaka Santos Adiwijaya, “*Perbandingan Sistem Hubungan Kerja PKWTT Dan PKWT Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Pekerja*”, *Jurnal Ilmiah Living Law*, Vol.14, No.2,2022.
- Sukendro, B.,Budiman, A, & Bhakti, T. S. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Dengan Status Pkwt Ke Pkwtt Pada Pekerjaan Outsorcing/Alih Daya*. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 7(1),423-434.